

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](https://doi.org/10.2707/9287)

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)
2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)
2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)
2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)
2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)
2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)
2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)
2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)
2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)
2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)
2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)
2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)
2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)
2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)
2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)
2020 - 93(1), 94(2), 95(3), **96(4)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 31.08.2020. Протокол № 4'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

**МЕТОДИ ТА ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ПОПУЛЯЦІЙНИХ
РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ХВОРОБ**

**Міщенко М.М.^a, Міщенко О.М.^b,
Шевченко О.С.^c**

^a Харківський національний медичний
університет

^{b,c} Харківський Регіональний Інститут
Проблем Громадської Охорони Здоров'я

До розділу: організація охорони здоров'я.

*Матеріали XXII Міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасна наука та
її вплив на розвиток людства»
(Україна, м. Харків, 30 серпня 2020)*

У боротьбі з серцево-судинними захворюваннями на популяційному та індивідуальному рівнях використовують різні методи прогнозування їх розвитку та наслідків.

Американська асоціація кардіологів (ААК) для оцінки довгочасного і 10-річного ризику серцево-судинних ризиків рекомендує¹ використання об'єднаних рівнянь оцінки ризику для когорт (AHA Risk Calculator, ASCVD Risk Calculator або Pooled Cohort Equations CV Risk Calculator), який використовується замість раніше використовуваної Фрамінгемської шкали. Мобільний додаток AHA Guidelines On-the-Go можна знайти в Apple Store і Google Play. Розрахунок ризику заснований на даних про статеву приналежність, вік, расу, показники загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів високої щільності та систолічного артеріального тиску (та чи контролюється він), наявності цукрового діабету і статусу курця².

Рекомендації Європейського товариства кардіологів і Європейського товариства з атеросклерозу 2016 року з метою оцінки 10-річного ризику розвитку першої фатальної

**METHODS AND VALUES OF ASSESSMENT
OF INDIVIDUAL AND POPULATION RISKS
OF CARDIOVASCULAR DISEASES**

**Mishchenko M.M.^a, Mishchenko A.N.^b,
Shevchenko A.S.^c**

^a Kharkiv National Medical University

^{b,c} Kharkiv Regional Institute
of Public Health Services

To section: healthcare organization.

*Proceedings of the XXII International Scientific
and Practical Conference "Modern Science and
its Impact on Humanity Development"
(Ukraine, Kharkiv, August 30, 2020)*

In the fight against cardiovascular disease at the population and individual levels use different methods of their prognostication and consequences.

The American Heart Association (AHA) recommends¹ the use of combined risk assessment equations for cohorts (AHA Risk Calculator, ASCVD Risk Calculator or Pooled Cohort Equations CV Risk Calculator), for assessing the lifetime and 10-year cardiovascular risks, which is used instead of the previously used Framingham scale. The AHA Guidelines On-the-Go mobile app can be found on the Apple Store and Google Play. The risk calculation is based on data on gender, age, race, indicators of total cholesterol, HDL cholesterol and systolic blood pressure (and whether it is controlled), the presence of diabetes mellitus and the status of a smoker².

The recommendations 2016 of the European Cardiovascular Society (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS) to assess the 10-year risk of developing the first fatal

атеросклеротичної події аналогічно пропонують враховувати вік, стать, куріння, систолічний артеріальний тиск, рівень загального холестерину³. Модель має назву Системна оцінки коронарного ризику (SCORE)⁴. Українські кардіологи використовують моделі оцінки ризику тільки в рамках написання дисертацій, і вкрай рідко в лікарській практиці. Використання сучасних моделей оцінки ризику серцево-судинних захворювань говорить про високий професійний рівень лікаря, але ще більше про цей рівень говорить гідна заробітна плата, яка у лікарів в Україні вкрай низька⁵.

atherosclerotic event similarly suggest taking into account age, gender, smoking, systolic blood pressure, total cholesterol³. The model is called The Systemic Coronary Risk Estimation (SCORE)⁴. Ukrainian cardiologists use risk assessment models only when writing dissertations, and very rarely in medical practice. Using modern models, an assessment of the risk of cardiovascular diseases indicates a high professional level of a doctor, but decent salary, which is extremely low for doctors in Ukraine, speaks even more about this level⁵.

Література

1. ASCVD Risk Calculator. American Heart Association. Available from: https://professional.heart.org/professional/GuidelinesStatements/PreventionGuidelines/UCM_457698_AS_CVD-Risk-Calculator.jsp
2. Goff DC Jr, Lloyd-Jones DM, Bennett G, et al. 2013 ACC/AHA guideline on the assessment of cardiovascular risk: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association. Task Force on Practice Guidelines. *Circulation*, 2014;129:S49–S73. <https://doi.org/10.1161/01.cir.0000437741.48606.98>
3. Catapano AL, Graham I, De Backe G, et al. 2016 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias: The task force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS) developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR). *Eur Heart J*, 2016;37(39):2999-3058. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw272>
4. Тханасоульс Г, Афшар М. Атеросклероз (посл. ред. 2017). Справочник MSD. Профессиональная версия. Доступ: <https://www.msmanuals.com/ru/профессиональный/нарушения-сердечно-сосудистой-системы/артериосклероз/атеросклероз>
5. Скільки заробляють медики в Україні [Інтернет, доступ 22 Авг 2019]: <https://moneyveo.ua/ru/article/skilky-zarobliaut-medyky-2019/>

Ключові слова: серцево-судинні захворювання, прогнозування ризиків, когортні дослідження, Американська асоціація кардіологів, АНА Guidelines On-the-Go, АНА Risk Calculator, ASCVD Risk Calculator або Pooled Cohort Equations CV Risk Calculator, Systemic Coronary Risk Estimation (SCORE).

Для цитування: [Міщенко ММ, Міщенко ОМ, Шевченко ОС. Методи та значення оцінки індивідуальних та популяційних ризиків виникнення серцево-судинних хвороб. Вісник ХРІПГОЗ ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.4012701)), 2020;96(4):54-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4012701>]

References

Keywords: cardiovascular diseases, risk forecasting, cohort studies, American Heart Association, АНА Guidelines On-the-Go, АНА Risk Calculator, ASCVD Risk Calculator, Pooled Cohort Equations CV Risk Calculator, Systemic Coronary Risk Estimation (SCORE).

Cite as: [Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. Methods and values of assessment of individual and population risks of cardiovascular diseases. *Bull KhRIPHS* ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.4012701)), 2020;96(4):54-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4012701>]